

Azərbaycanlı kommunistlərinin milli dövlətçilik siyasətində ərazi məsələləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931645>

Gülər Sərdar qızı Yaqubova

ADPU-nun Quba filialı, müəllim

E-mail: guler.mzade56@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-1434-6216

Bikə Fərman qızı Fərmanzadə

ADPU-nun Quba filialı, müəllim

E-mail: bikefermanzade@gmail.com

https://orcid.org/0000 0003 4680 420X

Xülasə: 1918–1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ölkənin ərazi və sərhəd məsələləri tam həll olunmamışdı. Zəngəzur, Qarabağ və Naxçıvan kimi bölgələrdə Azərbaycan hökumətinin nəzarəti məhdud idi. 1919-cu il noyabr sazişindən sonra Zəngəzur faktiki olaraq Ermənistanın nəzarətinə keçdi, Naxçıvan isə ingilis hərbi komandanlığının idarəsinə tabe edildi və bir müddət “Araz Türk Cümhuriyyəti” fəaliyyət göstərdi.

1920-ci ilin martında Qarabağda erməni üsyanı baş verdi və ölkə daxili qarşıdurmaya cəlb olundu. 28 aprel 1920-ci il çevrilişi nəticəsində Azərbaycanda sovet hakimiyyəti quruldu və Rusiya yeni hökuməti tanıyan ilk dövlət oldu. Bununla ölkənin xarici siyasəti Qərbiyillə istiqamətdən sovet, yəni antiimperialist xəttə keçdi.

Yeni sovet hökuməti Qarabağ, Zəngəzur və Naxçıvanı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi qəbul etdi və bu mövqeni Moskva qarşısında da müdafiə etdi. Beləliklə, 28 aprel hadisəsi Azərbaycanın siyasi və geosiyasi taleyində yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu.

Açar sözlər: *Qarabağ, müharibə, müsəlman, hökumət*

Territorial issues in the national statehood policy of Azerbaijani communists

Abstract: During the period of the Azerbaijan Democratic Republic (1918–1920), the country’s territorial and border issues remained unresolved. The government’s control over regions such as Zangazur, Karabakh, and Nakhchivan was limited. After the agreement of November 1919, Zangazur effectively came under Armenian control, while Nakhchivan was placed under British military administration and for a short time was governed by the “Aras Turkish Republic.”

In March 1920, an Armenian uprising broke out in Karabakh, drawing the country into internal conflict. As a result of the coup on April 28, 1920, Soviet power was established in Azerbaijan, and Russia became the first state to recognize the new government. Consequently, Azerbaijan’s foreign policy shifted from a pro-Western orientation to a Soviet, anti-imperialist direction.

The new Soviet government recognized Karabakh, Zangazur, and Nakhchivan as inseparable parts of Azerbaijan and defended this position before Moscow. Thus, the events of April 28 marked the beginning of a new stage in Azerbaijan’s political and geopolitical history.

Keywords: *Karabakh, war, muslim, government*

I Respublikanın (1918-1920) iqtidarı dövründə demək olar ki, Azərbaycan Respublikasında ərazi və sərhəd delimitasiyası məsələləri öz həllini tapmamış və Azərbaycan Respublikasının-de yure əraziləri dəqiq təsbit edilməmişdir. Belə ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti (AC) 1920-ci ilin aprelin sonuna qədər de-fakto olaraq Zaqatalaya nəzarət etsə də, Zəngəzurun erməni silahlılarınin aktiv olduğu bölgəsi (Qərbi Zəngəzur) və Qarabağın dağlıq hissəsinin əhəmiyyətli hissələrinə nəzarət etməirdi (*B. Veselov2021*). Xüsusən də Ermənistanla imzalanan 23 noyabr 1919-cu il sazişindən sonra Qərbi Zəngəzur rəsmi Bakının nəzarətindən tamamilə çıxmışdır. Bunu I Respublikanın Xarici İşlər naziri Fətəli xan Xoyski 17 yanvar 1920-ci ildə Müttəfiqlərin Cənubi Qafqazdakı Ali komissarı polkovnik Haskelə vurduğu teleqramda belə izah edirdi:

“Mənim hökumətim Zəngəzurdaxan qanı dayandırmaq istəyindən, eləcə də müavininiz, polkovnik Reyin və Britaniyanın ali komissarı cənab Uordropun verdiyi məsələhətdən irəli gələrək Qarabağ general-qubernatoruna Azərbaycan Respublikasının hakimiyyət orqanlarına qarşı qiyamda iştirak edən ermənilərə dəstək məqsədilə Ermənistan tərəfindən göndərilmiş erməni nizami hərbi birləşmələrinə qarşı hərbi əməliyyatlara əl atmamağı əmr etdi.

1919-cu il noyabrın 23-də Azərbaycan və Ermənistan hökumət başçıları bağlanan müqavilədən sonra Azərbaycan hökuməti ermənilərə qarşı silah işlətmək imkanını aradan qaldırmaq üçün bütün qoşunlarını Zəngəzurdan geri çağırdı, Azərbaycan hökuməti eyni addımı Ermənistanın da atacağına əmin idi. 23 noyabr 1919-cu il müqaviləsi ilə Ermənistan hökuməti öz növbəsində qoşunlarını Zəngəzurdan çıxaracaq və müsəlman kəndlərinin ermənilər tərəfindən dağıdılmasının dayandırılması üçün tədbirlər görəcəkdir.

Təəssüf ki, Ermənistan hökuməti nəinki öz hərbi hissələrini Zəngəzurdan çıxarmadı, əksinə, hətta 23 noyabr 1919-cu il müqaviləsinin şərtlərinə zidd olaraq Zəngəzurdaxan yerləşən nizami hərbi hissələrinin sayını artırmağa, mərmii və patron göndərməyə və Zəngəzur bölgəsini təmizləyərək müsəlman kəndlərini sistemli şəkildə dağıtmağa davam etdi.

Mənim hökumətimə məlumat daxil olub ki, razılaşmadan sonra ermənilər Zəngəzurun 40-a yaxın müsəlman kəndini dağıdıblar. Həmin dağıdılan müsəlman kəndlərinin siyahısı Amerika zabitlərindən ibarət komissiyaya təqdim ediləcək.” (*Внешняя политика: документы и материалы. Баку, 1998. С. 436*).

Naxçıvan ərazisi ilə iki il müddətində (1918-1920) de-fakto olaraq Musavat hökumətinin nəzarəti altında deyildi. Belə ki, Naxçıvanda qısa müddət Araz Türk Cümhuriyyətinin mövcud olmuş və ingilis hərbi komandanlığının intervensiyasından sonra bölgə ingilis hərbi komandanlığının nəzarətinə keçmişdir. Həm ingilis hərbi komandanlığı, həm də Amerika hərbi missiyası Naxçıvanı Azərbaycan ərazisi kimi tanımır və dövlətlər arasındaxan sərhədləri keçmiş Çar Rusiyasının quberniya sərhədləri əsasında müəyyənləşdirmək siyasəti adı ilə Naxçıvanı Ermənistanla birləşdirməyə çalışırdılar. Yeri gəlmişkən, bir müddət Naxçıvan Ermənistan idarəçiliyinə də verilmişdir (*M.B. Əliyev 1993*). Azərbaycanın Musavat hökumətinin nəzarətində olmamasının səbəblərindən biri də Abbasqulu bəy Şadliskinin rəhbərliyi ilə silahlı dəstələrin və Naxçıvan əhalisinin daşnaklara təkbaşına mübarizə aparması ilə bağlı idi. Naxçıvanı öz Milli Şurası idarə edirdi (*İ. E. Atnur 2001*).

1920-ci ilin martın 22-də Qarabağda baş verən erməni üsyanından sonra Azərbaycan ordusu sonsuz qanlı qarşıdurmaya çəkildi. 1920-ci ilin aprelin sonunda Qarabağdakı Azərbaycan ordusuna Qarabağın general-qubernatoru Xosrov bəy Sultanov və Qarabağ dəstəsinin rəisi Mahmud bəy Zeynalov rəhbərlik edirdi. Erməni hərbi birləşmələrinə isə İrəvan hökumətinin emissarı general Dro (Drastamat Kanayan) komandanlıq edirdi. Daşnak hərbi xadim mayın əvvəllərində Şuşanı ələ keçirməsi planlaşdırılmışdı (*R.G. Hovannisian 1996*).

28 aprel çevrilişi Azərbaycanın dövlətçilik tarixində yeni dövrün başlanğıcını qoydu. İlk olaraq 28 aprel 1920-ci ildə baş verən dövlət çevrilişi nəticəsində yeni Azərbaycan cumhuriyyətinin qurulması Rusiyanın ilk dəfə Cənubi Qafqazda qurulan respublikanın legitimliyini tanınması (de-fakto və de-yure olaraq) ilə nəticələndi. Bakıda keçirilən 1 May mitinqindən sonra Orconikidze Leninə teleqram vuraraq Azərbaycanın yeni hökumətinə təbrik teleqramı göndərməyi və Azərbaycanın ümumi müstəqilliyinin “ümumi formada” tanınmasını xahiş etmişdi (*RDSSTA, f.85, s.13, i.12; B. Веселов 2021*). Təbrik teleqramı hazırlamaq Lev Kamenevə tapşırılmışdı. İlk variantda teleqramın mətnində belə parçalar var idi: “Müstəqil Azərbaycan Respublikası öz Sovet hökumətinin rəhbərliyi altında RSFSR-in birləşdiyi qardaş xalqlar ailəsinə qoşulacaq, öz azadlığını və müstəqilliyini birgə qüvvələrlə müdafiə edəcəkdir”. (*RDSSTA, f.130, s.4, i.496, v. 33-35*). Son nəticədə isə 5 may 1920-ci ildə RSFSR Xalq Komissarları Şurasının sədri Lenin müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurulması münasibətilə Azərbaycan Sovet hökumətinə təbrik teleqramı göndərdi. Teleqramda deyilirdi: “Xalq Komissarları Soveti, müstəqil Azərbaycan respublikası zəhmətkeş kütlələrinin azadlığa çıxmasını alqışlayır və möhkəm əmin olduğunu bildirir ki, müstəqil Azərbaycan respublikası öz Sovet hökumətinin rəhbərliyi altında, RFSR ilə birgə öz azadlıq və istiqlaliyyətini Şərqi məzlum xalqlarının qəddar düşməni olan imperalizmdən qoruyub saxlayacaqdır. Yaşasın müstəqil Azərbaycan Sovet Respublikası! Yaşasın Azərbaycan fəhlə və kəndliləri! Yaşasın Azərbaycan və Rusiya fəhlələrinin və kəndlilərinin ittifaqı!”

XKS Sədri V. Ulyanov (Lenin) (V. İ. Lenin. Əsərlərinin tam külliyyatı, 41-ci cild, 1981: s. 46). Bununla da Rusiya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət oldu. 1920-ci ilin 28 apreli bölgədə geosiyasi düzümünü kökündən dəyişdirdi. O, Antantanın (Qərbin) öz himayə və hegemonluğu altında Cənubi Qafqazın antisovet zəminində siyasi konsolidasiyası - "Transqafqaz kordonu" yaratmaq planlarının üstündən xətt çəkdi (*Rəhmanzadə, Ş. 2008, s.154*). Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin bərqərar olması Azərbaycan Şura Sosialist Cümhuriyyətinin dünya miqyasında mövqeyinin əsaslı şəkildə dəyişməsi ilə nəticələndi. Sovet Azərbaycanın xarici siyasəti 180 dərəcə dəyişərək Antantameyilli (Qərbyemeyilli) siyasətindən anti-Antantameyilli (anti-Qərb) siyasət ilə əvəz edildi. Sələfləri Müsavatdan fərqli olaraq iqtidara gələn Azərbaycan kommunistləri Antantanı özlərinə müttəfiq kimi deyil, başlıca düşmən kimi görürdülər ki, bu da bolşeviklərin siyasi şüur və leksikonunda "Qərb" anlayışının zülm, istismar və əsarət mənasını bildirdiyi anlamına gəlirdi. Yerli bolşeviklər Antantanın ittifaqının qonşu Osmanlının necə parçaladıqlarını, həmçinin ingilislərin təxminən bir ilə yaxın Azərbaycandakı müstəmləkəçiliyi və İrəndəki ağalılıqlarını yaxşı xəbərdar idilər. Nəzərə almalıyıq ki, 28 aprel çevrilişindən sonra Azərbaycan Cənubi Qafqazda antiimperialist (antiqərb) mübarizənin o illərdə geniş vüsət aldığı Şərqi münasibətdə sovet strategiyasının mərkəzi qovşağı, habelə Cənubi Qafqazın sovetləşməsinin əsas bayraqdarı (avanqardı) olmuşdu. Bu spesifik vəzifəni Azərbaycan kommunistləri belə izah edirdilər: "Müstəqil Azərbaycanın fuqərayi-kasibəsi bunu unutmamalıdır ki, Azərbaycan Şərqi aləminin xilaskarı və mərkəzi nöqtəsini təşkil edir. Azərbaycan imperiyaya vurulacaq yumruğun ən müdhişini vurmaq vəzifəsilə müvəzzəfdir (vəzifəlidir- Ş.R) ..." "biz bilirik ki, İngiltərə emperyalizmasının mürdəşiri, onu dəfn edən Şərqi aləmində Qırmızı Azərbaycan olacaqdır", "biz Azərbaycan inqilabına Azərbaycan dairəsində baxmayaraq, Azərbaycan inqilabında ancaq Şərqi inqilabını görürüz və biz... var qüvvəmizi toplayacağıq ki, nə tövr olur-olsun, Şərqi kömək edək." Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin bərqərar olması Cənubi Qafqazda daxili-siyasi konfigurasiyanın da əsaslı transformasiyasını doğurdu. O çağadək Rusiyadakı vətəndaş müharibəsinin tərəfləri regionda cərəyan edən proseslərdə əsasən bilavasitə - dolay şəkildə iştirak edirdilər. 28 aprel hadisəsi, bu baxımdan, iki siyasi nəticəni şərtləndirirdi: 1) Obyektiv olaraq Avrasiya məkanında təmərküzləşdirici funksiyani daşıyan bolşevik Rusiyası bu andan etibarən regiondakı proseslərin bilavasitə və həm də aparıcı subyektinə çevrilirdi. 2) Cənubi Qafqaz yenidən Rusiya vətəndaş müharibəsinin tərkib epizodu olurdu. Beləcə Azərbaycan Sovet Rusiyasının sosial-siyasi orbitinə də daxil olmuş olurdu (*Ş.Rəhmanzadə 2008: s*).

28 aprel çevrilişi həmçinin yeni Azərbaycan hökumətinin keçmiş Yelizavetpol quberniyasının (Qarabağ və Zəngəzur daxil olmaqla) və İrəvan quberniyasının bir hissəsi (Ordubad-Culfa və Naxçıvan bölgələri) üzərində öz legitimliyini təsdiqləməsi ilə nəticələndi. Bolşeviklərin Bakıda hakimiyyətə gəlişindən 2 gün sonra, aprelin 30-da Azərbaycan xarici işlər komissarının müavini Mirzə Davud Hüseynov Ermənistanına nota göndərərək Qarabağ və Zəngəzurdan qoşunlarını çıxarmasını və millətlərarası qırğınlara son qoyulmasını tələb etdi. Teleqramda deyilirdi: "Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının fəhlə-kəndli hökuməti İnkilab Komitəsinin simasında sizdən tələb edir: 1) Qarabağ və Zəngəzuru öz qoşunlarınızdan dərhal təmizləyin; 2) Qoşunlarınızı öz sərhədlərinizə çəkin; 3) Milli qırğınlara son qoyun. Əks təqdirdə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının İnkilab Komitəsi özünü sizinlə müharibə vəziyyətində hesab etmiş olacaqdır. Notaya cavab vermək üçün üç gün vaxt verilir." (*Д.П.Гулюев 1989*). Ermənistan hökuməti Azərbaycan Respublikasının notasına cavab vermədiyi üçün Şura hökuməti Ermənistanla müharibə elan etdi. Beləcə Azərbaycan Ermənistanla qarşı yay kampaniyasına start verdi. Ermənistanla müharibənin başladığı vaxt Azərbaycanın kommunist rəhbərliyi RSFSR rəhbərliyinə vurduqları teleqramda ərazi məsələlərində öz inadlı mövqelərini ortaya qoyurdular. Azərbaycanın kommunist rəhbərliyinin ərazi bütövlüyü məsələsində göstərdiyi həssaslıq bəzi erməni kommunistləri tərəfindən də dəstəklənirdi. 1920-ci il iyununda Azərbaycan İnkilab Komitəsinin sədri Nərimanov, Mikoyanın və Nuricanyanın Çiçerinə və Orconokidzeyə göndərdikləri teleqramda Azərbaycan kommunistlərinin Zəngəzur və Qarabağı Azərbaycan Sovet Respublikasının bir hissəsi kimi qəbul etdikləri qeyd edilirdi: "Artıq Sovet Azərbaycanına daxil olmuş və guya mübahisəli olan Zəngəzur və Qarabağa gəldikdə qəti surətdə bildiririk ki, bu yerlər şübhəsiz gələcəkdə də Azərbaycanda qalmalıdır." (*İ.Əliyev 1989*) Nərimanovla Orconokidzenin mübahisəli ərazilər barədə yazışması onu göstərir ki, Sovet Azərbaycanı rəhbərliyi ələxsus da Nərimanov Zəngəzuru (həmçinin Şərqi Dərələyəz və Naxçıvanı da) Azərbaycanın ayrılmaz parçası hesab edirdi: Nəriman Nərimanov:

Salam. Yoldaş Lenindən teleqramıma cavab almadınız? Siz ona yazdığımız məktubda başqa ərazilərə iddia etməməyimizi məsləhət görmüsünüz. O dediyiniz başqa ərazilər hansılardır? Qarabağ və Zəngəzur Azərbaycanın ayrılmaz bölgələridir. Orconikidze: Salam, yoldaş Nərimanov. İndi Çiçerinlə Qarabağ və Zəngəzur haqqında danışdım. Bu ərazilərin Azərbaycana dərhal və qeyd-şərtsiz verilməsini bildirmişəm. Ancaq bunun üçün digər ərazilərə dair iddialardan imtina etmək (Orconikidze digər ərazilər dedikdə Şərur-Dərələyəz və Naxçıvanı nəzərdə tutur), Dağlıq Qarabağa və Zəngəzura muxtariyyət verməyiniz lazımdır. Bu təklif Azərbaycandan gəlməlidir və heç bir halda müqavilədə göstərilməməlidir. Sabah bu barədə sizinlə görüşəcəm. Azərbaycan Sovet hökumətinin ərazi məsələsindəki həssaslığını Naxçıvan məsələsində də görmək olar. Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri Nəriman Nərimanov, erməni bolşeviklər Anastas Mikoyan ilə Avis Nuricanyan da daşnak hökuməti ilə müqavilə bağlamağın əleyhinə idi. Onların 1920-ci ilin iyununda Çiçerin və Orconikidzeyə göndərdiyi teleqramda deyilirdi: Daşnak hökuməti Azərbaycana qarşı hücumunu davam etdirir, bəzi bölgələrdə bu hücumlar onlar üçün uğurla nəticələnib. Bu gün onların qoşunu Gədəbəy və Qazaxa yaxınlaşıb. Müsəlmanlarla birlikdə Azərbaycana geri çəkilən erməni kommunistləri daşnaklara qarşı vuruşurlar. Ermənistan faktiki olaraq hazırda Azərbaycanla müharibə şəraitindədir. İddia edilən mübahisəli Zəngəzur və Qarabağın Sovet Azərbaycanının tərkibinə daxil olması məsələsinə gəldikdə isə qəti şəkildə bildiririk ki, bu ərazilərə iddiamız yoxdur və bu torpaqlar Azərbaycanın tərkibində qalmalıdır. Culfa və Naxçıvan bölgələri isə bir ildən çoxdur yerli müsəlmanlardan ibarət bir şura tərəfindən idarə olunur. Bu ərazidə yaşayanların mütləq əksəriyyəti də müsəlmandır. Türkiyə ilə birbaşa əlaqə qurmaq üçün bu ərazi də Sovet qoşunları tərəfindən ələ keçirilərək Azərbaycana ilhaq edilməlidir”. (Д.П. Гулиева 1989). Azərbaycan Sovet Respublikasının RSFSR-dəki səfiri Behbud Şahtaxtinski də Leninə vurduğu teleqramında Naxçıvanın Azərbaycan Sovet Respublikasının ayrılmaz hissəsi olduğunu vurğulayırdı: “Aprel çevrilişinə qədər Azərbaycana məxsus olan Zaqatala dairəsi, Qarabağ və Naxçıvan diyarı Sovet Azərbaycanının tərkibində qalmalıdır. Bu ərazilər “müsavat hökuməti dövründə mübahisəsiz olaraq, Azərbaycana məxsus olub və həmişə onun ayrılmaz hissəsi olub, tarixi, etnoqrafik və iqtisadi baxımdan onunla sıx bağlı olub. Mənəvi və siyasi mülahizələrə görə, Sovet Rusiyası Sovet Azərbaycanı ərazilərinin özgəninkiləşdirilməsinə, Şərqi qapısında mövcud olan bu dövlətin, onun əhalisinin gözü qarşısında daşnaklar və gürcü menşevikləri tərəfindən tar-mar edilməsinə yol verməməlidir” (C.Həsənlı 2012).

Ədəbiyyat

1. Arxiv sənədləri: RDSSTA, f.85, s.13, i.12, RDSSTA, f.130, s.4, i.496, v. 33-35
2. B. Əliyev “Qanlı günlərimiz” 1993
3. C.Həsənlı “Sovet dövründə Azərbaycanın xarici siyasəti (1920-1939)” 2012
4. İ.Əliyev “Dağlıq Qarabağ: Tarix, faktlar və hadisələr” 1989
5. İ. E. Atnur, “Osmanlı Yönetiminden Sovyet Yönetimine Kadar Nahçıvan (1918-1921)” 2001
6. R.G. Hovannisian “The Republic of Armenia. From London to Sevres, February – August, 1920”. V. III. London, 1996
7. İ. Lenin. Əsərlərinin tam külliyatı, 41-ci cild, 1981
8. Şamil Rəhmanzadə “Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin materialları əsasında, 1917-1930-cu illərin əvvəlləri)”. Bakı, “Aspoliqraf”, 2008
9. “Азербайджанская демократическая республика (1918–1920). Внешняя политика: документы и материалы” Баку, 1998
10. Всеволод, “Большевики в Азербайджане (апрель – июнь 1920)” 2021
11. Д.П.Гулиева “К истории образования Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР: 1918-1925: документы и материалы” 1989